

УДК 616.126.52

DOI 10.5281/zenodo.14177778

Научная статья

РАЗВИТИЕ ЭНДОКАРДИТА У ЛЮДЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЛОСТИ РТА

THE DEVELOPMENT OF ENDOCARDITIS IN PEOPLE WITH ORAL DISEASES

КОМЕЛЯГИНА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ПАВЛОВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ВЛАДИМИРОВА МАРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

KOMELYAGINA NADEZHDA ANATOLYEVNA,

PhD, Associate Professor,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

PAVLOVA ANASTASIA ANATOLYEVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

VLADIMIROVA MARINA VLADISLAVOVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

В статье исследуется взаимосвязь эндокардита и инфекционного эндокардита вместе с изменениями в ротовой полости. Проведен анализ публикаций отечественных авторов, посвящённых антибиотикопрофилактике эндокардита у пациентов с высоким риском при проведении лечебных инвазивных процедур. Кратко изложены основные моменты, касающиеся этиологии и патогенеза бактериального эндокардита, а также факторов, способствующих его развитию. Выявлено, что пациентам низкого и умеренного риска развития инфекционного эндокардита после любых стоматологических вмешательств, независимо от их тяжести, проведение антибиотикопрофилактики не рекомендуется. Приведены рекомендации о назначении антибиотиков для профилактики при высоком риске развития инфекционного эндокардита. Сделан вывод, что пациентам, перенесшим операции на сердце, в особенности с применением искусственных клапанов, стентов, трубок, следует перед обращением к стоматологу применять курс антибиотикотерапии.

The article studies the relationship of endocarditis and infective endocarditis together with oral changes. The article analyzes the publications of domestic authors devoted to anti-antibiotic prophylaxis of endocarditis in high-risk patients during therapeutic invasive procedures. The main points concerning etiology and pathogenesis of bacterial endocarditis, as well as factors contributing to its development are summarized. It is revealed that antibiotic prophylaxis is not recommended for patients at low and moderate risk of developing infective endocarditis after any dental interventions, regardless of their severity. Recommendations on the prescription of antibiotics for prophylaxis at high risk of infective endocarditis are given. It is concluded that patients who have undergone heart surgery, especially with the use of artificial valves, stents, tubes, should use a course of antibiotic therapy before going to the dentist.

Ключевые слова: санация полости рта, гигиена полости рта, инфекционный эндокардит, профилактика, стоматологические вмешательства.

Key words: oral sanitation, oral hygiene, infectious endocarditis, prevention, dental interventions.

Актуальность. Инфекционный эндокардит, несмотря на достигнутые успехи в лечении и профилактике, остается заболеванием с неблагоприятным прогнозом, обусловленным высокой смертностью и тяжелыми осложнениями. Патогенез развития инфекционного эндокардита обусловлен инфицированием эндокарда путем прямой колонизации и инвазии из тока крови при бактериемии, в том числе транзиторной.

Согласно различным источникам, инфекционный эндокардит (ИЭ) представляет собой сложную и многогранную проблему в сфере кардиологии и педиатрии. Данилов А.И. отмечает, что динамика заболеваемости, а также разнообразие эпидемиологических аспектов этого заболевания ставят перед медицинским сообществом новые вызовы [2, с. 63]. В свою очередь, Крючков Д.Ю. уточняет, что в условиях хирургической активности и сложности ранних диагностических подходов к врожденным порокам сердца, важно учитывать не только традиционные факторы риска, но и прогрессирующие тенденции [3, с. 81]. Например, случаи ИЭ среди пациентов с протезированными клапанами или получавшими инвазивное лечение стали более частыми, что требует ужесточенного контроля со стороны врачей. Рекомендации, ограничивающие применение антибиотикопрофилактики, подчеркивают необходимость индивидуального подхода к каждому пациенту. Навязывая важность гигиенических мер, клинические рекомендации создают основу для формирования у пациента осознания его роли в предотвращении ИЭ. Таким образом, сотрудничество врачей, пациентов и общественности становится основным залогом успеха в борьбе с инфекционным эндокардитом, что позволит сохранить здоровье будущих поколений и снизить бремя этого заболевания [1].

Инфекционное заболевание, вызванное микробными ассоциациями, часто возникает на ранее поврежденных или врожденных аномалиях сердечных клапанов и на эндокарде сердечных камер. Это состояние, в значительной степени связанное с инвазивными стоматологическими процедурами, которые могут вызывать бактериемию, вызывает серьезные опасения, так как уровень смертности в течение 5 лет достигает 20-40%. Инфекционный эндокардит также связан с высокой частотой заболевания, а его лечение требует больших затрат, поскольку большинство пациентов требуют длительной госпитализации, и около 50% из них нуждаются в хирургическом вмешательстве в острую фазу болезни. Более того, качество жизни пациентов часто ухудшается, что ограничивает их трудоспособность [8].

На протяжении более 50 лет рекомендации по профилактике эндокардита основывались на патофизиологических концепциях и мнениях экспертов от комитетов Американской Сердечной Ассоциации, Европейского Сообщества Кардиологии и Британского Сообщества Антимикробной Химиотерапии. Эти стратегии, основанные на международном консенсусе, периодически пересматривались. Исследования показали, что бактериемии с участием стрептококков из ротовой полости происходят часто во время удаления зубов и даже в процессе чистки зубов или жевания, что подчеркивает необходимость пересмотра подходов к профилактике этого заболевания.

Не менее важной задачей перед стоматологом при лечении полости рта у пациентов с эндокардитом выступает умение выявлять связь изменений в полости рта с патологиями различных органов сердечно-сосудистой системы. Важно применять комплексный подход к лечению пациента. В научной литературе представлены лишь отдельные и неполные сведения о стоматологических проявлениях патологий сердечно-сосудистой системы [6].

Уход за ротовой полостью включает в себя как личную гигиену, так и регулярные ви-

зиты к стоматологу для удаления зубного налета и контроля за стоматологическими заболеваниями. Перед тем как пациент будет подвергаться хирургическому вмешательству по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, ему рекомендуется пройти полноценное стоматологическое обследование, после чего следует лечение выявленных заболеваний, что поможет снизить риск развития бактериемии [5]. Устранение источников острых или хронических инфекций, в том числе с помощью экстракции, эндодонтического или пародонтологического лечения, может уменьшить вероятность бактериемии. В некоторых случаях полезно проводить полоскания ротовой полости антисептическими растворами, такими как хлоргексидин.

Цель.

Оценка общего состояния полости рта с различными ВПС, как фактора, способствующего развитию ИЭ.

Материалы и методы.

В рамках данного исследования был проведен обзорно-аналитический анализ публикаций, посвященных антибактериальной профилактике инфекционного эндокардита в контексте стоматологического приема. В ходе работы были рассмотрены статьи как отечественных, так и зарубежных авторов. Поиск литературы осуществлялся с использованием научных электронных библиотек «КиберЛенинка», eLIBRARY.RU и PubMed. Критерии включения в обзор: публикации, зарегистрированные в Elibrary, Cyberleninka и PubMed, которые были опубликованы в период с 2014 по 2024 год, а также наличие доступа к полнотекстовым версиям статей.

Клиническая ситуация.

Семидесятилетний пациент обратился к терапевту с жалобами на общее недомогание и периодически возникающую субфебрильную температуру (температура тела, держащаяся в пределах 37-38°C). Месяц назад он посещал стоматолога, где ему удалили зуб. Это обстоятельство, а также неспецифические симптомы, послужили основанием для проведения всестороннего обследования.

Дополнительно к стандартным исследованиям по основному заболеванию изучали интенсивность и распространенность кариеса зубов. Уровень интенсивности определяется по числу пораженных кариесом зубов, после чего полученные данные сравнивали по рекомендациям ВОЗ с помощью 5 показателей: очень низкая (0-1,1), низкая (1,2-2,6), умеренная (2,7-4,4), высокая (4,5-6), очень высокая (более 6). Распространенность кариеса зубов оценивается по показателю отношения количества лиц, имеющих кариозные зубы к общему числу обследованных, выраженному в %, затем полученный результат оценивали по шкале: низкий уровень (30%), средний уровень (31-80%), высокий уровень (81-100%). Помимо этого, было проведено определение уровня гигиены полости рта по Грину-Вермиллиону, позволяющего определить выраженность зубного налета и зубного камня. Так же окрашивали растворами фуксина, эритрозина вестибулярную поверхность зубов – 1.6, 1.1, 2.6, 3.1 и язычную часть – 3.6, 4.6. Еще одним важным диагностическим критерием являлось определение pH слюны. Исследование проводили натощак, за 2 часа до или после приема пищи. Нормальными показателями кислотности являлись значения pH в пределах 6,8-7,4. При этом учитывали, что у людей с повышенной гиперсаливацией данный показатель может достигать 7,8.

В рамках диагностического поиска были проведены консультации узких специалистов, в том числе кардиолога. Пациент сдал общий анализ крови, биохимический анализ крови, а также прошел ряд инструментальных исследований. Ключевым исследованием стала эхокардиография (УЗИ сердца), которая выявила структурные изменения аортального клапана, свидетельствующие о его поражении. Наличие вегетаций (образований на клапанах сердца) на аортальном клапане, визуализированных при эхокардиографии, было подтверждено [4].

С учетом данных анамнеза (включая недавнее стоматологическое вмешательство, что увеличивает риск бактериемии – попадания бактерий в кровь), клинической картины и ре-

зультатов инструментальных исследований, был поставлен диагноз: инфекционный эндокардит (ИЭ) с поражением аортального клапана.

Инфекционный эндокардит – это серьезное инфекционное заболевание, затрагивающее внутреннюю оболочку сердца (эндокард), чаще всего поражая сердечные клапаны. В данном случае инфекционный процесс локализовался на аортальном клапане, отвечающем за перекачивание крови из левого желудочка в аорту [3].

Инфекционный эндокардит является крайне опасным заболеванием, способным привести к серьезным осложнениям, таким как сердечная недостаточность, абсцессы головного мозга, почечная недостаточность, и даже к летальному исходу. Важно понимать, что этиология ИЭ разнообразна. Хотя действительно около 80% случаев инфекционного эндокардита вызываются грамположительными бактериями, такими как стафилококки (включая *Staphylococcus aureus*, известный своей высокой вирулентностью), стрептококки (например, *Streptococcus viridans*, часто ассоциирующийся с инфекциями после стоматологических процедур) и энтерококки, существуют и другие возбудители, включая грамотрицательные бактерии, грибки и даже паразиты.

Определение точного возбудителя требует проведения бактериологического исследования крови (гемокультуры), которое является критически важным этапом для выбора адекватной антибиотикотерапии. Положительный результат гемокультуры подтверждает диагноз ИЭ, определяя чувствительность выделенной микрофлоры к антибиотикам, что гарантирует эффективное лечение и предотвращение рецидивов [1].

Лечение инфекционного эндокардита, как правило, включает в себя длительный курс внутривенного введения антибиотиков, подбираемых индивидуально с учетом чувствительности возбудителя. В некоторых случаях, при тяжелых поражениях клапанов, может потребоваться хирургическое вмешательство, включающее замену или ремонт поврежденного клапана. Прогноз при инфекционном эндокардите зависит от многих факторов, включая своевременность диагностики и начала лечения, тяжесть поражения клапанов, а также общее состояние пациента.

Результаты и обсуждения.

Важность гигиены полости рта необходимо разъяснять не только пациентам высокого, но и умеренного риска. Для пациента с высоким риском развития инфекционного эндокардита, к которым относятся, например, лица с протезированными сердечными клапанами, врожденными пороками сердца или историей перенесенного эндокардита, рекомендовано проводить профессиональную чистку зубов и санацию полости рта не реже двух раз в год. Это связано с тем, что у данной категории пациентов даже незначительное количество бактерий, попадающих в кровоток из очагов инфекции в полости рта (кариес, пародонтит, гингивит), может спровоцировать развитие серьезного инфекционного процесса. В ходе профессиональной чистки врач-стоматолог удаляет зубной налет и зубной камень, которые являются благоприятной средой для размножения бактерий. Важно помнить, что профилактический осмотр и гигиенические процедуры не заменяют, а дополняют домашний уход, который должен включать тщательную чистку зубов щеткой и пастой с фтором, использование зубной нити или ирригатора, а также ополаскивателя для полости рта.

Пациентам с умеренным риском развития инфекционного эндокардита, включающим людей с приобретенными пороками сердца, рекомендовано посещение стоматолога для проведения профессиональной гигиены полости рта не реже одного раза в год. Однако частота посещений может быть скорректирована лечащим врачом в зависимости от индивидуального состояния пациента и наличия сопутствующих заболеваний.

Сердечно-сосудистые заболевания существенно повышают вероятность развития бактериального эндокардита. Это объясняется тем, что любые нарушения структуры и функции сердца, а также наличие поврежденных или искусственных клапанов сердца, увеличивают

риск проникновения бактерий в кровоток и их последующего прикрепления к эндокарду. Развивающийся инфекционный процесс приводит к воспалению, повреждению сердечных клапанов и нарушению работы сердца. В тяжелых случаях инфекционный эндокардит может привести к сердечной недостаточности, септическому шоку и даже летальному исходу.

Поэтому, для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, профилактика инфекционного эндокардита приобретает первостепенное значение. Это достигается не только регулярными посещениями стоматолога, но и своевременным лечением любых инфекционных заболеваний, а также приемом антибиотиков в случаях проведения инвазивных стоматологических процедур (например, удаление зуба). Врач-кардиолог в сотрудничестве со стоматологом определяет индивидуальный план профилактики, учитывающий специфику заболевания и состояние пациента. Самолечение в данном случае категорически противопоказано, и только комплексный подход, включающий регулярный осмотр у кардиолога и стоматолога, позволит минимизировать риски развития опасных осложнений. Не стоит забывать и о здоровом образе жизни: сбалансированное питание, отказ от вредных привычек, достаточный сон – все это способствует укреплению иммунитета и снижению риска развития различных заболеваний, включая инфекционный эндокардит.

У пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями, риск развития бактериального эндокардита – инфекционного воспаления клапанов сердца и его оболочки больше.

Во время проведения лечения, может начаться незначительное кровотечение, которое занесет бактерии, находящиеся в слизистой оболочке полости рта в кровеносную систему. Вследствие чего, они могут оседать на стенках, клапанах сердца, увеличивать процент развития воспалительной инфекции.

Пациенты, которые перенесли операции на сердце, в особенности с применением искусственных клапанов, стентов, трубок, следует перед обращением к стоматологу применять курс антибиотикотерапии. Также эта профилактика не мешает и при обычной чистке зубов у стоматолога.

Антибиотикотерапия представляет собой однократную дозу антибиотика за час до начала стоматологического приема. Профилактика поспособствует снижению риска развития эндокардита [7].

В группу риска входят пациенты, страдающие следующими состояниями и заболеваниями:

- сердечные шумы с пролапсом митрального клапана;
- перенесенный эндокардит;
- наличие искусственного клапана;
- дефекты сердечных клапанов;
- врожденные пороки сердца;
- гипертрофическая кардиомиопатия.

Пациенты, относящиеся к группе повышенного риска, нуждаются во внимательном наблюдении и уходе со стороны кардиологов. Присутствие сердечных шумов при пролапсе митрального клапана может свидетельствовать о клапанной недостаточности, что, в свою очередь, приводит к возвратному потоку крови в предсердие и увеличивает нагрузку на сердце. У таких людей повышается вероятность сердечной недостаточности и аритмий, поэтому регулярные медицинские осмотры и профилактические меры становятся крайне важными.

Перенесённый эндокардит также значительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. Эти пациенты часто сталкиваются с осложнениями, такими как рецидивы заболевания или повреждения сердечных клапанов, что создаёт дополнительные риски и требует тщательного мониторинга и лечения. Поскольку искусственные клапаны требуют

длительного применения антикоагулянтов для предотвращения тромбообразования, их наблюдение становится важным.

Дефекты сердечных клапанов и врождённые пороки обычно требуют хирургического вмешательства, за которым следует реабилитация. Гипертрофическая кардиомиопатия, характеризующаяся утолщением сердечной мышцы, может вызывать опасные аритмии, поэтому таким пациентам нужно уделять особое внимание. Важно, чтобы они находились под контролем специалистов и следовали рекомендациям по образу жизни и лечению.

Наиболее частыми были следующие жалобы.

Неприятный запах изо рта, горечь, жжение и сухость в полости рта, нарушение вкусовых восприятий. Могут развиваться вкусовые заболевания, язвенно-некротический стоматит Венсана, гнойничковые заболевания, грибковые поражения.

Вывод.

В данной статье предлагается упрощение процесса принятия решений относительно необходимости проведения мероприятий по профилактике инфекционного эндокардита (ИЭ). Составлен список заболеваний сердечно-сосудистой системы и стоматологических манипуляций, при которых профилактика представляется целесообразной. Указаны дифференцированные критерии для определения необходимости назначения профилактических мер у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Наконец, подчеркнута важность профессионального контроля за состоянием полости рта у больных, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белов Б.С., Тарасова Г.М. Инфекционный эндокардит: этиология, патогенез, клиническая картина (часть I) // Современная ревматология. 2018. № 2 (2). С. 32-38.
2. Данилов А.И., Козлов С.Н., Евсеев А.В. Обновленные рекомендации Европейского общества кардиологов по ведению пациентов с инфекционным эндокардитом // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. 2017. Т. 16. № 11. С.63-71.
3. Состояние полости рта и стоматологические вмешательства как фактор риска инфекционного эндокардита. Особенности профилактики / Д.Ю. Крючков, О.Н. Крючкова, И.Г. Романенко [и др.] // Крымский терапевтический журнал. 2020. С. 80-83.
4. Инфекционный эндокардит: клиническая характеристика и исходы (7-летний опыт лечения и наблюдения в многопрофильной городской больнице) / В.С. Моисеев [и др.] // Кардиология. 2018. № 12 (58). С. 66-75.
5. Основы внутренних болезней: в 2 т. Т. 2: Основы гастроэнтерологии, нефрологии, эндокринологии, гематологии. Неотложные состояния / Л.М. Карзакова, Н.А. Комелягина, Э.С. Гаврилова, Н.Д. Ухтерова. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2017. 268 с.
6. Соболева М.К., Белов Б.С. Инфекционный эндокардит у детей // Российский медицинский журнал. 2020. № 8. С.630-636.
7. Шатов Д.В., Шатова Ю.В. Актуальные вопросы антибиотикопрофилактики инфекционного эндокардита в стоматологической практике. Вестник Башкирского государственного медицинского университета. 2018. С. 92-96.
8. Шефтелович Т.К., Ермошенко Л.С., Окунь А.М. Совершенствование организации профилактики инфекционного эндокардита в стоматологической практике // Международный журнал экспериментального образования. 2023. № 4. С. 326-327.

© Комелягина Н.А., Павлова А.А., Владимирова М.В., 2024.